

5-9 SINIF O'QUVCHILARI KOGNITIV JARAYONLARI SHAKLLANISHIDA TA'LIM VA TARBİYANING PEDOGOGIK VA PSIXOLOGIK O'RNI

Xudoynazarova Moxira Xakimovna

OSIYO XALQARO UNIVERSITETI

1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11090520>

Annotatsiya. Ushbu tezisda Elektron vositalarni integratsiyalash orqali ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish zamonaviy hamkorlik tamoyillari, media ta'lim resurslarining pedagogik-psixologik asoslaridan foydalanish va ta'minlash usullarini shakllantirishda kognitiv kompetensiyalardan foydalanishning nazariy asoslari keltirilgan.

Kalit so'zlar: kognitiv kompetensiyalar, pedagogik jarayon, psixologik xususiyatlar, intellektual rivojlanish, pedagogik-psixologik tahlil.

O'qitish - bu pedagogik jarayon bo'lib, unda o'qituvchi rahbarligida o'quvchilar fanlarning asoslari bo'yicha tashkil etilgan bilimlarni o'zlashtiradilar. Bu o'quv va o'quv faoliyatini birlashtirgan ikki tomonlama jarayondir. O'qitishning natijalari umumta'lim, o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashini shakllantirish, ularni hayotga tayyorlashdan iborat. O'qituvchi nafaqat o'quv jarayonini to'g'ri tashkil etishda chuqur bilimga ega bo'lishi, balki o'quv jarayoni va bilimlarni o'zlashtirishning umumiy psixologik tamoyillarini tushunishi, ko'nikma va malakalarni rivojlantirishi, tanqidiy fikrlashni rivojlantirishi kerak. Tarbiyadagi ta'lim vazifalarini muvaffaqiyatli hal etish shaxsni shakllantiradi, rivojlanish jarayonining psixologik tamoyillarini, bolalarning yoshga bog'liq xususiyatlarini, psixologik rivojlanishning individual, kognitiv va hissiy o'lchamlarini, kognitiv va intellektual faoliyatning xususiyatlarini tushunishni talab qiladi. Muhimi, ta'lim jarayoni tashkilotchisi – o'qituvchi ularning psixologik rivojlanishi haqida zamonaviy tushunchaga ega bo'lishi kerak. Psixologiya shaxslarning psixologik xususiyatlarini atrof-muhit, ta'lim va tarbiya mahsuli deb biladi. Ular ontogeneza atrof-muhit, ta'lim va tarbiya ta'sirida nafaqat tashqi, balki ichki omillar ta'sirida rivojlanadi.

Qobiliyat, temperament va xotiraning o'ziga xosligi, xarakter xususiyatlari va asab tizimi, shuningdek, meros va muhit hal qiluvchi rol o'ynaydi. Agar shaxsning psixologik xususiyatlari uning rivojlanishini ko'p jihatdan shakllantirishda nazorat qiluvchi rol o'ynasa, uni hal qilish uchun mas'ul bo'lgan funktsiya shaxsning ijtimoiy tarbiyasida, uning yashash sharoitlarida, ta'lim va tarbiyasida rol o'ynaydi. Psixologik kamolotda “jamiyat talabiga ta'sir etish jarayoni, yosh avlodga to'g'ri yo'nalishga maqsadli ta'sir etish jarayoni” da ta'lim va tarbiya alohida o'rin tutadi. Psixologlar to'g'ri tan olishadiki, inson muayyan sharoitlarda o'z shaxsiyatini faol ravishda o'zgartirishi mumkin, ya'ni o'z tarbiyasi bilan shug'ullanadi. Biroq, o'z-o'zini tarbiyalash atrof-muhitdan ajratilgan holda amalga oshirilmaydi. Bu jarayon tashqi dunyo bilan faol o'zaro ta'sir qilish bilan sodir bo'ladi.[1]

Insonning tabiiy xususiyatlari psixologik rivojlanishning muhim omillari hisoblanadi. Muayyan anatomik va fiziologik xususiyatlarning mavjudligi qobiliyatlarning rivojlanishining tabiiy shartidir. Qobiliyatlar shaxsning turmush sharoiti va faoliyatida hamda ularning ta'lim va tarbiyasi orqali shakllanadi va rivojlanadi. Biroq, har bir kishining intellektual qobiliyatlari bir xil sharoitda bir xil tarzda rivojlanishi mumkin emas. Intellektual rivojlanishning biologik etukligi, ayniqsa uning miya rivojlanishi bilan bog'liqligi ta'kidlangan. Bu holat tarbiyaviy

ishda e'tiborga olinishi kerak. Ta'lim va tarbiya masalalarida bolaning o'ziga xos psixik xususiyatlarini hisobga olish o'qituvchiga bolaning yoshi talablari va imkoniyatlariga mos keladigan pedagogik usullar va vositalardan foydalanish imkoniyatini beradi. Bu erda bolalar o'rtasidagi individual farqlarni, ularning kognitiv rivojlanish darajasini va psixologik faollik xususiyatlarini hisobga olish kerak. Kognitiv rivojlanish bola ongida biror narsaning aks etishi va bu aks ettirish qanday sodir bo'lishi bilan tavsiflanadi.

Uzluksiz ta'lim tizimiga innovatsiyalarning joriy etilishi o'quvchilarda bilim, ko'nikma va malakalar bilan bir qatorda kognitiv kompetensiyalarni shakllantirish vazifalarini hal etishda uslubiy va pedagogik-psixologik tahlil zarurligini ko'rsatadi. Bu talab ta'lim jarayoniga zamonaviy yondashuvlarni integratsiyalashning didaktik omillarini aniqlash, o'qitishning multimedia vositalari, pedagogik texnologiya, elektron o'quv muhitini integratsiyalashgan holda metodik tizimni takomillashtirish zarurligini ta'kidlaydi.

Zamonaviy yondashuvlar asosida ta'limning elektron vositalarini ishlab chiqish ishlab chiqarishning pedagogik-psixologik asoslarini, axborot resurslarining talablari va tarkibiy tarkibini, multimedia elektron ta'lim resurslarining mazmunini, ulardan foydalanish metodologiyasini, o'quvchilarning kognitiv kompetensiyalarini shakllantirishdagi ahamiyatini tushunishni talab qiladi.[2]

Ta'lim mazmuniga integratsiyalashuvi uchun elektron ta'lim resurslarini yaratishga doir didaktik talablar bilan bir qatorda zamonaviy yondashuvlarga mos o'quv materiallari va o'quv qo'llanmalari ham belgilandi.

Zamonaviy texnologiyalarning turli bosqichlarida kognitiv kompetensiyalarni shakllantirishning uslubiy ta'minoti virtual laboratoriyalar va o'quv videokonferentsiyalarini yaratish, o'qituvchilarning axborot madaniyatini oshirish va o'quvchilarning ta'lim vositalari bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

O'quvchilarda predmetga oid (maxsus) kompetensiyalarni bevosita shakllantirish predmetga tegishli ob'ektlar, hodisalar va jarayonlarni tushunish va izohlash, ularni tanib olish va tushuntirish, kuzatish va tajribalar o'tkazish, o'qitish usullarini (darslar, sinfdan tashqari ishlar, sinfdan tashqari ishlar) tashkil etishni o'z ichiga oladi. Kompetensiyaga asoslangan ta'limni an'anaviy o'qitish usullari bilan solishtirib, kompetensiyaga asoslangan ta'limni amalga oshirish orqali samarali natijalarga erishish mumkin.

O'qitishda zamonaviy yondashuvlar asosida pedagogika sohasida olib borilayotgan ilmiy-tadqiqot ishlarini amaliy tadqiq etish, uslubiy manbalar va tavsiyalar mazmuni asosida nazariy tanishtirish, ishlab chiqilgan dastur doirasida eksperimental sinov faoliyatini samarali ishlab chiqish va amalga oshirishni ta'minlaydi. maqsadga erishish, tajriba maydonlarida pedagogik shart-sharoitlar mavjudligi va olingan natijalarning matematik-statistik tahlili bilan sifat ko'rsatkichlarini ishlab chiqish uchun.

O'quvchilarning turli o'quv materiallarini tushunish qobiliyatini shakllantirishda o'qituvchilar o'quvchilarda kognitiv funktsiyalarning (tahlil, taqqoslash, umumlashtirish, abstraksiya va sintez kabi) rivojlanishini tan olishlari kerak. O'quvchilar uchun fanga oid bilimlarni mustaqil ravishda tartibga solish va sintez qilish, turli adabiy manbalarni tahlil qilish va muayyan mavzu bo'yicha turli manbalardan tushunchalar olish juda muhimdir.

Ta'lim nafaqat bilim beradi, balki o'quvchilarning intellektual rivojlanishini ham ta'minlaydi. O'quvchilarni ilmiy va ijodiy qobiliyatlarini maqsadli oshirishga yo'naltirish katta o'qituvchilik tajribasi va malakasini talab qiladi.

O'quvchilarning intellektual faolligini oshirish nafaqat yaqin maqsadlarga xizmat qiladi, balki kelajakni malakali mutaxassislar bilan ta'minlab, jamiyat taraqqiyotiga hissa qo'shadi.[3]

O'qitish usullarining muayyan pedagogik shart-sharoitlarga mos kelishini ta'minlash ta'lim sifatini oshiradi. Muhim ko'nikmalarni mustahkamlash o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasidagi hamkorlikni, o'quv safari davomida o'zaro hamkorlik va umumiy maqsadlarni rivojlantirishni talab qiladi.

Darsni rejalashtirishda o'quvchining ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Darsda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish va o'quv materiallari bilan ijodiy shug'ullanish muhim ahamiyatga ega. Bu fikrlash chegaralarini kengaytirishga yordam beradi va o'quvchining fikrlash qobiliyatini oshirishning yagona yo'lidir. Zamonaviy jamiyat va ilmiy-texnika taraqqiyoti talablariga javob beradigan umumiy o'rta ta'limni amalga oshirish, o'quvchilarni fundamental fanlardan chuqur va mustaqil bilim bilan qurollantirish, bilimga chanqoqligini oshirish maktablar oldida turgan birlamchi vazifadir. Bu vazifani amalga oshirishda bilim va ko'nikmalarni doimiy ravishda takomillashtirish, o'quvchilarga mehnat va ijtimoiy faollikning qadr-qimmatini o'rgatish, fanlarga ijobiy munosabat va qiziqishni uyg'otish zarur. Psixologiya rag'batlantiruvchi omillarni o'quvchilar harakatining harakatlantiruvchi kuchlari sifatida belgilaydi. Motivatsiyaning shakllanishiga talablar va instinktlar, his-tuyg'ular va his-tuyg'ular, qarorlar, fikrlar va qiziqishlar kabi turli omillar ta'sir qiladi. Ta'lim motivlari har xil bo'lishi mumkin: bilim olishda ota-onalarning umidlarini qondirish, "boshqalar bilan muloqot qilish" istagi, o'rta maktabni tugatgandan so'ng sertifikat olish, maktabni tugatgandan so'ng kollejga kirishga intilish va jamiyatga foyda keltirish shular jumlasidandir. Jamiyat manfaati yo'lida bilim olish va pirovardida "ko'p narsalarni bilish" motivatsiyasi eng yuqori turtki hisoblanadi. O'quvchilarda yuksak ijtimoiy-ma'naviy motivlarni shakllantirish, ya'ni jamiyat manfaati uchun bilim olish zarurligiga e'tiqodni tarbiyalash o'qituvchining vazifasidir. O'quvchilarning bilimga bo'lgan qiziqishini uyg'otib, rivojlantira olsak, o'quv jarayoni yanada muvaffaqiyatli bo'ladi. Shu munosabat bilan bilimga bo'lgan qiziqish - ko'p narsalarni bilishga intilish - o'quvchilarni rag'batlantiruvchi asosiy omillardan biriga aylanadi.

O'qitishda o'quvchilarning kognitiv kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonida zamonaviy texnologiya bosqichlari (motivatsiya, maqsadni belgilash, empirik va nazariy modellashtirish, ijodiy, monitoring va baholash) asosida o'quv jarayoniga elektron ta'lim resurslari integratsiya qilindi. Kompyuter yordamida ilmiy-uslubiy videokonferensiyalarni amaliyotga tatbiq etish orqali o'qituvchilarning axborot madaniyati yuksalib, o'quvchilarning o'quv qurollari bilan ishlash ko'nikmalari testlar yordamida tuzatish orqali birlashtirilib, takomillashtirilmoqda.

O'quvchilarda bilim, ko'nikma, malaka, fanga oid kompetensiyalarni shakllantirish maqsadida zamonaviy elektron o'quv resurslari dars va sinfdan tashqari mashg'ulotlarda ham, sinfdan tashqari mashg'ulotlarda ham o'qitishning birlamchi shakllari bo'lib xizmat qiladi. Uslubiy tavsiyalar tadqiqot jarayonida tayyorlangan uslubiy qo'llanmada keltirilgan.

Zamonaviy yondashuvlarga asoslangan elektron ta'lim resurslari bilan o'qitish tadqiqotga asoslangan pedagogik eksperimentlarning maqsad va vazifalariga mos keladi, uning o'quvchilarning kognitiv kompetensiyalarini shakllantirish va ta'lim samaradorligini oshirishga yaroqliligini tasdiqlaydi.[4]

References:

1. Urusova, AM (2018), "Talaba psixologini kasbiylashtirish sub'ekti sifatida rivojlantirishni psixologik qo'llab-quvvatlash", Zamonaviy pedagogik ta'lim muammolari, №. 61-2, bet. 315-318.
2. Arnold I.V. Zamonaviy ingliz tilining leksikologiyasi. Universitetlar uchun darslik / I.V. Arnold. - 2-nashr, qayta ko'rib chiqilgan. - M.: Ta'lim, 2012. - b. 270.
3. Govorun A.Yu. (2020), "Psixologik stressni kamaytirish vositasi sifatida o'yindan foydalanish", Uchenye zapiski universiteta imeni PF Lesgafta, №. 7 (185), bet. 85-88.
4. Kotova, GN (2014), "Stress omillarining yoshlar muhitida ta'lim stressining tarqalishiga ta'sirining ijtimoiy va gigienik monitoringi", Fundamental tadqiqotlar, №. 7-4, bet. 728-731.